

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Е. С. Веретенникова,
старший преподаватель,
Полоцкий государственный университет имени
Евфросинии Полоцкой, Беларусь
А. А. Лодис, студент, 2 курс,
Полоцкий государственный университет
имени Евфросинии Полоцкой, Беларусь

В статье обоснована актуальность развития циркулярной экономики; проведен анализ данных по использованию, образованию и удалению отходов производства и твердых коммунальных отходов.

Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, переработка отходов, твердые коммунальные отходы, отходы производства.

This article substantiates the relevance of developing a circular economy and analyzes data on the use, generation, and disposal of industrial waste and municipal solid waste.

Keywords: circular economy, sustainable development, waste recycling, municipal solid waste, industrial waste.

Актуальность циркулярной экономики в Республике Беларусь обусловлена необходимостью снижения объемов отходов, создания новых рабочих мест и улучшения экологической ситуации в рамках устойчивого развития.

Циркулярная экономика - экономика, отличительным признаком которой является восстановительный и замкнутый характер, направленный на снижение потребления всех видов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов и максимальное использование отходов [1].

Переход к циркулярной экономике является одним из приоритетных направлений современного развития, требующая анализа потока отходов и их эффективности вовлечения в повторное использование.

В таблице 1 представлены объемы образования отходов производства и твердых коммунальных отходов (ТКО) в Республике Беларусь за 2018-2024 годы.

Таблица 1 - Образование отходов производства и ТКО в Республике Беларусь
[2]

Год	Всего образовано отходов производства, 1000 т/год	Образование твердых коммунальных отходов, 1000 т/год	Отходы производства на единицу ВВП, кг / млн рублей	Твердые коммунальные отходы на единицу ВВП, кг / млн рублей
1	2	3	4	5
2018	60 723,4	3 795,3	0,50	0,03
2019	60 836,8	3 784,8	0,45	0,03
2020	61 183,4	4 070,4	0,41	0,03
2021	62 250,0	3 970,2	0,35	0,02
2022	39 160,5	3 994,3	0,20	0,02
2023	50 404,0	3 982,6	0,23	0,02

2024	55 348,1	4 263,0	0,22	0,02
------	----------	---------	------	------

Отходы производства - отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, производства (выработки энергии, выполнения работ (оказания услуг)).

К показателям отходов производства не относятся [2]:

- радиоактивные отходы, отходы, загрязненные радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, для радиоактивных отходов;

- отходы взрывчатых веществ и материалов;

- генно-инженерные организмы, отнесенные к отходам;

- продукты животного происхождения, отнесенные к отходам;

- лом и отходы, содержащие драгоценные металлы и (или) драгоценные камни;

- лом и отходы черных и цветных металлов, за исключением относящихся к отходам 1 – 3 классов опасности;

- отходы потребления.

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) включают все отходы потребления и отходы производства, включенные в устанавливаемый Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь перечень отходов производства, относящихся к коммунальным отходам.

Данные о массе образования ТКО рассчитываются как сумма массы использованных ТКО и массы захороненных ТКО на полигонах [2].

В таблице 1 в 2024 году по сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение образования отходов производства и ТКО на единицу ВВП, что связано с изменением государственной политики и предпринятых попытках к переходу к циркулярной экономике страны.

В таблице 2 представлены данные по использованию ТКО и отходов производства в Республике Беларусь за 2018-2024 годы.

Таблица 2 - Использование ТКО и отходов производства в Республике Беларусь [3].

Год	Использование отходов производства, 1000 т/год	Использование ТКО, 1000 т/год
1	2	3
2018	20 106,0	714,3
2019	18 433,1	850,9
2020	21 628,7	1 018,7
2021	18 059,8	1 233,0
2022	17 764,5	1 354,1
2023	16 873,9	1 414,3
2024	17 826,5	1 686,7

Использование отходов – применение отходов для производства продукции (переработка отходов), производства (выработки) электрической и (или) тепловой энергии, выполнения работ (оказания услуг) [3].

К опасным отходам производства относятся отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным свойством или их совокупностью, в таких количестве и виде, что эти отходы сами по себе либо при вступлении в контакт с другими веществами могут представлять непосредственную или потенциальную опасность причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, имуществу вследствие их вредного воздействия [3].

Использование отходов производства в 2024 году уменьшилось по сравнению с 2020 годом на 3802,2 тыс. т./год, что требует от государства разработки комплексных мер для решения данной проблемы. Использование ТКО выросло в 2024 году по сравнению с 2020 годом на 668 тыс. т./год, что является положительной тенденцией как для предприятий, так и для экологической ситуации в целом.

Существует несколько видов удаления опасных отходов: переработка, сжигание, захоронение и прочие виды удаления.

Переработка включает объем отходов, использованных с целью производства продукции (переработка отходов), производства (выработки) электрической и (или) тепловой энергии, выполнения работ (оказания услуг) [4].

Сжигание включает обезвреженные отходы. Способ обезвреживания может быть термический, физико-химический, электрохимический, иммобилизация, химический, восстановительный, мембранный, биологический и другой.

Захоронение включает изоляцию опасных отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, размещению в назначенном месте для специального хранения в течение неограниченного срока с исключением (предотвращением) опасного воздействия захороненных отходов на окружающую, природную среды и незащищённых людей.

Прочие виды удаления включают перемещение отходов на объекты хранения на территории организации либо на другие объекты хранения.

В таблице 3 представлены данные об объемах удаления опасных отходов в Республике Беларусь за 2018-2024 годы.

Таблица 4 - Удаление опасных отходов в Республике Беларусь [4]

Год	Переработка, тыс.т.	Сжигание, тыс.т.	Захоронение, тыс.т.	Прочие виды удаления, тыс.т.
1	2	3	4	5
2018	2 041,9	29,1	123,9	481,9
2019	1 505,2	30,3	177,2	436,2
2020	1 759,6	17,8	134,1	482,7
2021	1 484,5	18,7	160,9	427,9
2022	1 753,8	19,6	161,8	412,1
2023	1 715,3	20,6	190,8	427,4
2024	1 801,0	22,4	211,4	429,8

По данным таблицы 4 видно, что наиболее распространённым способом удаления отходов является их переработка. В 2024 году объемы переработки отходов по сравнению с 2019 годом увеличиваются, однако уровень 2018 года не достигнут. Также наблюдается увеличение объемов сжигания отходов. Переработка и сжигание отходов сокращает

загрязнение почвы и воздуха, что оказывает положительное влияние на экологическую ситуацию территории, а следовательно, улучшает качество жизни и здоровье населения.

Таким образом, развитие циркулярной экономики имеет ряд преимуществ как для экологической ситуации, так и для экономической составляющей страны. Согласно Национальной стратегии развития экономики замкнутого цикла до 2035 года Республика Беларусь придерживается таких приоритетных направлений развития циркулярной экономики, как экодизайн, ресурсоэффективное производства, промышленный симбиоз, сфера упаковки и шеринговая экономика [5].

Источников:

1. О Национальной Стратегии Развития экономики замкнутого цикла. [Электронный ресурс]: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 2024 г. № 393. - Режим доступа - <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22400393>. - Дата доступа: 20.10.2025;

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный ресурс]: - Режим доступа - <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/okruzhayushchaya-sreda/sovместnaya-sistema-ekologicheskoi-informatsii2/i-othody/i-1-obrazovanie-othodov/>. - Дата доступа: 22.10.2025;

3.